
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК617-089.844

DOI 10.5281/zenodo.7950535

ЛИМФАДЕНИТЫ У ДЕТЕЙ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МАТЕРИАЛАМ БУЗ ОО НКМЦ ИМ. З.И. КРУГЛОЙ ЗА 2013 - 2022 ГГ.

LYMPHADENITIS IN CHILDREN IN THE ORYOL REGION BASED ON THE MATERIALS OF THE BHI OF THE OR SCMC NAMED AFTER Z.I. KRUGLOVA FOR 2013-2022

КИСЕЛЕВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

студентка,

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева».

ЧУБАРОВА ДЖУЛИЯ ДМИТРИЕВНА,

студентка,

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева».

МЕДВЕДЕВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ,

заведующий кафедрой, к.м.н., доцент,

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева».

KISELEVA VICTORIA VLADIMIROVNA,

Student,

Orel State University named after I.S. Turgenev.

CHUBAROVA JULIA DMITRIEVNA,

Student,

Orel State University named after I.S. Turgenev.

MEDVEDEV ALEXEY IGOREVICH,

Head of the Department, PhD, Associate Professor,

Orel State University named after I.S. Turgenev.

В статье рассматриваются статистические данные о частоте встречаемости и структуре лимфаденитов у детей в Орловской области. Анализ проведен методом сплошной выборки по материалам 449 историй болезней хирургического отделения БУЗ ОО НКМЦ им. З.И. Круглой за период 2013 - 2022 гг. Целью работы является ретроспективный анализ медицинских карт стационарных больных (форма № 003/у), получавших лечение лимфаденитов в стационарных условиях, для оценки клинических особенностей течения заболевания. Для этого в условиях стационара БУЗ ОО НКМЦ им. З.И. Круглой с 2013 по 2022 год проведена экспертная оценка медицинских карт (форма №003/у) пациентов, получавших лечение лимфаденитам в стационарных условиях, в возрасте от рождения до 17 лет. В заключение отмечено, что лимфадениту принадлежит одно из ведущих мест в педиатрии, что обусловлено анатомическими особенностями строения лимфатической системы детей.

The article discusses statistical data on the frequency and structure of lymphadenitis in children in the Orel region. The analysis was carried out by a continuous sampling method based on the materials of 449 case histories of the surgical department of the BHIOF the OR SCMC named after Z.I. Kruglova for the period 2013-2022. The aim of the work is a retrospective analysis of medical records of inpatient patients (form No. 003/y) treated with lymphadenitis in inpatient conditions to assess the clinical features of the course of the disease. For this purpose, in the conditions of the hospital BHIOF the OR SCMC named after Z.I. The round table from 2013 to 2022 conducted an expert assessment of medical records (Form No. 003/y) of patients treated with lymphadenitis in inpatient conditions, aged from birth to 17 years. In conclusion, it is noted that lymphadenitis belongs to one of the leading places in pediatrics, which is due to the anatomical features of the structure of the lymphatic system of children.

Ключевые слова: лимфадениты, дети, заболевание, детская хирургия, осложнения лимфаденитов, хирургическое и консервативное лечение лимфаденитов, статистика.

Key words: lymphadenitis, children, disease, pediatric surgery, complications of lymphadenitis, surgical and conservative treatment of lymphadenitis, statistics.

Актуальность. Лимфаденит у детей – инфекционный или неинфекционный воспалительный процесс в периферических органах лимфатической системы – лимфоузлах. Лимфадениту принадлежит одно из ведущих мест по частоте встречаемости в педиатрической практике, что обусловлено морфофункциональной незрелостью лимфатической системы ребенка.

Развитие лимфаденитов у детей обусловлено несколькими механизмами: антигенная стимуляция иммунокомпетентных клеток с развитием реактивной ЛАП, опухолевое поражение ткани ЛУ, инфекционное поражение ткани ЛУ [1, с.78].

Возбудителями лимфаденита являются гнойные микроорганизмы, проникающие в лимфатические узлы по лимфатическим сосудам из очагов острого или хронического гнойного воспаления (флегмоны, панариции и т.д.), с током лимфы, крови или путём непосредственного контакта [2, с. 10].

Лимфаденит следует рассматривать как проявление барьерной функции лимфатической системы, ограничивающей дальнейшее распространение инфекции и ее токсинов. Вместе с тем лимфаденит сам по себе может стать исходным пунктом для развития тяжелого гнойного процесса (аденофлегмона, сепсис) [4, с.5].

Общепринятой классификации ЛАП не существует. В качестве рабочей классификации можно использовать ниже приведенную (Рис.1) [3, с. 68].

Цель – провести ретроспективный анализ медицинских карт стационарных больных (форма № 003/у), получавших лечение лимфаденитов в стационарных условиях, для оценки клинических особенностей течения заболевания.

Материалы и методы.

В условиях стационара БУЗ ОО НКМЦ им З.И. Круглой с 2013 по 2022 год проведена ретроспективная экспертная оценка медицинских карт (форма №003/у) пациентов, получавших лечение лимфаденитам в стационарных условиях, в возрасте от рождения до 17 лет.

Было проанализировано 449 случаев лимфаденитов у детей - из них 53% мужского пола и 47% женского (Рис. 2).

Также по результатам исследования нам удалось выяснить, что наиболее часто лимфадениты встречаются у детей в возрастных группах до 7 лет (Табл.1, рис.3).

В рамках нашего исследования мы рассчитали показатели заболеваемости лимфаденитами по Орловской области за 2013-2022 гг. Для этого было проанализировано число случаев лимфаденитов за каждый год, а также численность детского населения в возрасте до 17 лет по данным Росстата. Исходя из этих данных, была получена диаграмма (Рис.4).

Стоит отметить, что 80% больных поступило в стационар более чем через 24 часа после начала клинических проявлений.

Рис. 1. Классификация лимфаденитов.

Рис. 2. Частота встречаемости среди женского и мужского населения (дети).

Таблица 1. Частота встречаемости в возрастных группах

Возраст, лет	Всего, чел.	Женский пол, %	Мужской пол, %
До 3 лет	136	63	74
От 4 до 7 лет	133	62	71
От 8 до 12 лет	109	55	54
От 13 до 17 лет	70	32	38

По локализации поражения дети распределились следующим образом (Рис.5):
 Подчелюстной, поднижнечелюстной, нижнечелюстной – 103 случая;
 Шейные лимфадениты – 102 случая;
 Подмышечные лимфадениты – 69 случаев;
 Паховые лимфадениты – 45 случаев;
 Бедренные лимфадениты – 43 случая;
 Брыжеечные лимфадениты – 35 случаев;
 Заушные, околоушные, затылочные – 20 случаев;
 Другие лимфадениты верхних конечностей – 20 случаев;
 Лимфадениты другой локализации – 13 случаев.

Рис.3. Частота встречаемости в возрастных группах.

Рис.4. Частота встречаемости в возрастных группах.

Таблица 2. Распространенность лимфаденитов в Орловской области

Населенный пункт	Количество человек
г. Орел	163
Орловский р-н	45
Ливенский р-н	18
Свердловский р-н	18
Болховский р-н	16
Кромской р-н	15
Другие р-ны	121

Исходя из анализа сопутствующих заболеваний, мы видим, что наиболее часто лимфадениты протекали на фоне вирусной инфекции – 68%. На втором месте по частоте встречае-

мости оказались заболевания органов желудочно-кишечного тракта – 21%. Третье место заняли стоматологические заболевания- 11 % (Рис. 6).

Рис. 5. Группы пораженных лимфоузлов в %.

Рис. 6. Сопутствующие заболевания.

Учитывая, что данные для этого исследования были собраны по материалам стационара БУЗ ОО НКМЦ им. З.И. Круглой, где были диагностированы лимфадениты средней и тяжелой степени тяжести, то было установлено, что в большинстве случаев при лимфаденитах требовалось хирургическое лечение, а к консервативному лечению прибегли в 42 % случаев (190 человек).

Исходя из анализа вида проведенного хирургического вмешательства, были получены следующие результаты (Рис.7):

- вскрытие, дренирование абсцесса – 236;
- биопсия лимфоузла – 12;
- удаление образования – 11.

Основу консервативного лечения составили антибактериальная, симптоматическая, общеукрепляющая и физиотерапия.

По нашим данным, подавляющее большинство детей выздоровело – 252 человека (56 %), улучшение наступило у 161 человека (36 %), ухудшения не наблюдалось. (Рис. 8).

В заключение хочется отметить, что лимфадениту принадлежит одно из ведущих мест в педиатрии, что обусловлено анатомическими особенностями строения лимфатической системы детей. По результатам проведенного анализа, наиболее подвержены возникновению лимфаденита дети в возрасте до 7 лет. Важно помнить, что лимфадениты, как правило, не являются самостоятельным заболеванием, это осложнение инфекционных процессов различной этиологии. Стоит отметить, что лимфадениты у детей в большинстве случаев имеют

доброкачественное течение. В 92 % исследуемых случаев исход заболевания был благоприятный (Рис. 8).

Рис. 7. Варианты хирургического лечения лимфаденитов.

Рис. 8. Исходы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.Джабарова Е.В. Лечение острых лимфаденитов шеи в детской хирургической практике. 2012. 114 с.
- 2.Анохина И.В. Оптимизация диагностики и лечения лимфаденита лица и шеи у детей: 2013. 23 с.
- 3.Козарезова Т.И., Кувшинников В.А., Василевский И.В., Климович Н.Н. Синдром лимфаденопатии у детей. Минск, 2006. 103 с.
- 4.Черченко Н.Н. Лимфадениты, лимфангоиты, лимфоаденопатии челюстно-лицевой области: Л 58. Минск: БГМУ, 2007. 19 с.

© Киселева В.В., Чубарова Д.Д., Медведев А.И., 2023.